

[□ MENU](#)

apenado Pavão

opinião como direito

O DIA DA MENTIRA

abril 1, 2023 por a pena do pavão, publicado em opinião, política

Ano 11 – n. 17/2023 – <https://doi.org/10.5281/zenodo.8332597>

Tenho visto várias mentiras no quotidiano político. A história é rica e infundável em gênero e número. Mas há mentiras e (agora) as “Fakenews” que não passam de uma mentira importada do Tio Sam.

Nunca antes na história deste país se viu tanta mentira como as da esquerda. Como? Basta esperar pelo dia seguinte, inevitavelmente, os fatos verdadeiros destroem o teatro cínico do dia anterior. Às vezes nem se espera o dia seguinte. Dizem alguns que a depender do bafo e já se sabe o que é delírio, uma forma de mentira.

Mas vejam o que ocorreu no dia 30 de março, com alusivas manifestações de alguns tresloucados discursos.

O comandante das FFAA afirmou que não admitiria as comemorações do dia 31 de março e que puniria os militares que o fizessem. Pronto. Foi um prato cheio. Os discursos sobre golpes e golpismos logo inundaram o parlamento e as redes sociais.

Já vi essa mesma gente comemorando o genocídio comunista disfarçado de revolução. Por mais que queiram negar, cem milhões de pessoas mortas é um genocídio.

Não adianta esconder. Houve um 31 de março de 1964, gostem ou não alguns. Cabe-lhes, então, registrar como golpe de estado, revolução civil-militar, golpe militar, ditadura, enfim, o cardápio é vasto e fica ao paladar de cada um. Uma coisa, porém, é inegável: houve uma ruptura institucional no dia 31 de março de 1964 e isto não pode ser escondido de ninguém, nem mesmo dos militares, coadjuvantes ou atores principais de um acontecimento que jamais deve ser repetido.

Então, eu que não comemorei, mas não esqueci, me ponho a refletir sobre a mentira, no dia da mentira. Omitir um fato histórico no cenário político é ou não fazer de conta que nada aconteceu nessa data? Silenciar sobre o fato é ou não negar a própria história institucional, como fez o general? Ameaçar punir é ou não dizer que é preciso mentir, porque omitir o fato outra coisa não é, para que não haja desconfortos entre o chefe e o comandado?

Bom, como defensor das instituições democráticas, pela formação que recebi em casa e na escola, bem assim pela função de professor de direito constitucional, penso que um dos valores mais importantes para uma sociedade livre é falar a verdade. Não adianta querer ressignificar fatos e muito menos fingir que não ocorreram. E isto está contido no fundamento do pluralismo político, como fundamento constitucional expresso.

Sem nenhum golpe armado, hoje, dia da mentira, temos a constatação de uma verdade: o desastre está em curso a nos conduzir ao atraso no tempo, pela demonstração clara de falta de projeto de governo, apenas de poder. Ou você acha que o crime organizado está inerte? Experimente desarma-lo. Você já ouviu algo assim?

Omitir um fato é disfarçar a mentira ou dizê-la de forma suave. Mas mentir é coisa de covarde, que se senta na feira para comer melancia, fingindo que ela não tem caroço. Todos terão indigestão ao final.

Mentir é produzir “Fakenews”, coisa que se traduz no Brasil de hoje como tudo que desagrade o senhor. Não há como mentir. Mas como o Brasil está cheio de gente mentirosa escolho este primeiro de abril, e como já fui da 5ª série B, digo: “primeiro de abril, leva o burro pro Anil!”.

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

ENTRE LETRAS

PRÓXIMO POST

A PARTIDA DO HOMEM DE BRANCO

DEIXE UM COMENTÁRIO

Digite seu comentário aqui...

CATEGORIAS

Cadernos da Pena do Pavao

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia e Literatura

Política

Uncategorized

RECENTES

APOIO OU CORRUPÇÃO?

FEIRA TROPICAL – HOMENS E FRUTAS

O SECRETO, O ESCONDIDO, O FURTIVO E A REPÚBLICA

DESAPREÇO INSTITUCIONAL

ENTRE CONFLITOS E AFLITOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▼

COMENTÁRIOS

- Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**
- Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**
- **adcarrega** em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**
- **A PENA DO PAVÃO** em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**
- Roberto Kenard em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Blog no WordPress.com.

